

ЎЗБЕКИСТОНДА БУҒДОЙНИНГ САРИҚ ЗАНГ КАСАЛЛИГИ ВА ПАТОГЕННИНГ ПОПУЛЯЦИОН СТРУКТУРАСИ ХАМДА ВИРУЛЕНТЛИК ХУСУССИЯТЛАРИ

¹Тўрақулов Х.С., ²Чиниқулов Б.Х., ³Мелиев С.К., ⁴Исоқулов С., ⁵Мардонова М.

^{1,2,3,4,5}ЎзР ФА Генетика ва ЎЭБИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14034618>

Кириш

Буғдойнинг занг касаллиги Марказий Осиё минтақасида энг кенг тарқалган ва буғдойнинг энг асосий касаллиги бўлиб, буғдой ҳосилига катта зарар келтиради. Ушбу минтақа аҳолиси эса буғдойнинг махсулоти бўлмиш ун ва нон махсулотларини дунёда энг кўп истеъмол қиладиган халқлар қаторига киради (Хасанов Б.А., 2007). Бошқа тарафдан минтақа аҳолиси ер юзида аҳолиси энг тез ўсаётган худуд сифатида қайд этилади (Тўрақулов Х.С., ва бош. 2015). Демак минтақа аҳолисининг озик овқат махсулотларига бўлган талаби ҳам бошқа минтақаларга қараганда кўпроқ ошади. Шундай экан, минтақа аҳолисининг асосий озик овқат экини бўлмиш буғдойни ҳосилдорлигини ошириш ҳамма вақт ҳам долзарб масала бўлиб қолади.

Юқорида таъкидланганидек, қўзғатувчиси *Ruccinia striiformis* f.s. *tritici* бўлган сариқ занг касаллиги буғдойнинг Марказий Осиё минтақасида энг асосий биотик стресс омили бўлиб, ушбу касалликга қарши бутун минтақада айниқса кузги буғдой далаларида асосан фунгицидлар қўлланилади. Касалликга қарши кураш учун аввало касаллик туғдирувчи патоген омилнинг биологияси ва популяцияси каби билимлар самарали қарши кураш стратегиясини ишлаб чиқишда асосий рол ўйнайди. Амалиётни чидамли нав билан таъминлашда ва яратишда хўжайин ўсимлик буғдойнинг чидамлилик генларининг ДНК праймерлари орқали баҳолаш бугунги замонавий селекциянинг муҳим йўналишидир. Юқоридагилардан келиб чиқиб тадқиқотимизда буғдойнинг сариқ занг касаллигини келтириб чиқарувчи патогеннинг популяцион структураси ва динамикаси ҳамда хўжайин ўсимлик буғдойнинг чидамлилик генлари каби мавзуларда тадқиқот ишлари ўтказилди.

Методология. Ишни бажаришда фитопатологик ва генотипик баҳолаш, биохимик электрофоретик, секвенслаш ва статистик генетика ва биоинформатика усулларидан фойдаланилди.

Натижалар. Республика буғдой далаларидан йиғиб келинган патоген изолятларида ўтказилган молекуляр генетик тадқиқотлар натижасида сариқ зангнинг клонал популяцияси *Nei* генетик яқинлиги ва *FST* қийматларига кўра Сурхондарё популяцияси энг юқори хилма хилликга эгаллиги аниқланди.

Энг паст *FST* қиймати Андижон, Наманган, Фарғона вилоятлари орасида ҳамда Жиззах, Қашқадарё, Сирдарё ва Тошкент вилоятларида кузатилди ($FST=0.00$). Энг юқори *FST* қиймати Сурхондарё ва Наманган популяцияларида кузатилди ($FST=0.061$).

Популяцияларнинг генетик дистанцияси барча худудлар орасида паст эканлиги (≤ 0.061) Ўзбекистон худудида субгурухлар мавжуд эмаслигини кўрсатади. Ген фловнинг энг юқори даражаси Фарғона, Андижон ва Наманган вилоятлари ўртасида, кейин Тошкент ва Қашқадарё вилоятлари ўртасида ҳамда Сирдарё ва Жиззах вилоятлари ўртасида кузатилди.

Умумий хулоса қиладиган бўлсак, бизнинг натижамиз шуни кўрсатдики, минтақада *PSt* популяцияси юқори даражада клоналдир. Ўзбекистонда бир нечта MLG (MLG-34, MLG-36 ва MLG-42) клонланган бўлиб, популяциянинг 70% ни ташкил қилади. Касаллик споралари кўшни мамлакатлардан Ўзбекистонга миграция қилиши мумкин, чунки баъзи тадқиқотларда, буғдой эски навларининг кўшни Тожикистон минтақасидаги баъзи жойлари генотиплари билан бир хиллиги таъкидланган ва бу ҳолат бир хил геномик профилликни ва уларнинг умумий келиб чиқишини кўрсатган ва фермерлар ўртасида уруғ алмашинувидан далолат беради. Катта майдонларни эгаллаган буғдой навларининг аксарияти сариқ зангга чидамсизлиги ёки паст даражада чидамлилигига эга. Шунингдек, Ўзбекистонда ҳам кузги, ҳам баҳорги буғдой етиштирилади, кузги экинлар пахта йиғиб олингандан кейин (сентябр-октябр) экилади, баҳорги буғдой эса тоғли ҳудудларда март-апрел ойларининг ўрталарида экилиб, август ойининг охирида йиғиб олинади, мазкур шароит патогеннинг қишлаши ва ёзда сақланиши учун манба бўлиши мумкин.

Ўзбекистонда сариқ занг популяциясида ген кўчишининг тарихий ҳужжатлари ва генетик хилма-хиллиги традицион вирулентлик тадқиқотларида ўрганилган бўлсада, молекуляр даражада ўрганилмаган. Натижамиз Сурхондарё вилоятида юқори генетик хилма-хилликни, Ўзбекистоннинг бошқа ҳудудларида эса жуда паст генотип хилма-хилликни кўрсатди, бу эса Сурхондарё вилоятида келажакда эпидемиялар хавфи остида бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Аввал хабар қилинганидек, хилма-хиллиги юқори бўлган популяциялар янги вирулентлик манбаи бўлиб хизмат қилади, бу патогенлар кириб келган ҳудудларда хўжайин навларни касаллантириш мумкин.

Шунингдек, юқори ген флов, ген кўчиш даражаси (Nm) Республиканинг жанубий қисмида жойлашган, Афғонистон ва Тожикистон билан чегарадош Сурхондарёдан ташқари барча ҳудудларда кузатилди. Натижалар Сурхондарё ва мамлакатнинг бошқа ҳудудлари ўртасида ген оқимининг пастлигини кўрсатди. Ҳимолай тоғи Хитой ва Покистон ўртасидаги *PSt* ўтишини тўхтатиш учун табиат тўсиқ сифатида рол ўйнаши ва иқлим шароитлари билан боғлиқ бўлиши мумкин. Яқинда ўрганилган маълумотларга кўра, Ҳимолай минтақалари (Хитой, Непал, Покистон ва Бутан) мамлакатлари билан солиштириганда, Марказий Осиё минтақасида алтернатив хўжайин зиркнинг паст жинсий репродукцияси *PSt* популяциясида юқори рекомбинант бўлган. Шундай экан, ҳар қандай юқори даражада ривожланаётган ирқларга қарши курашиш учун ушбу мамлакатлар билан ҳамкорликда иш олиб бориш муҳимдир. Шунингдек, ушбу минтақада ўрганилиши керак бўлган чидамlilik генлари ҳақида етарли маълумот йўқ. Илгари патоген популяцияларга чидамlilik кўрсатган нав энди яқинда пайдо бўлган клонал ирқларга чидамсиз бўлган ва бу селекционерлар учун муҳимдир.

Дала тажрибаларида сариқ занг касаллигига жавоб берадиган генлари маълум бўлган махсус изоген линиялардан ташкил топган YRTN кўчатзорида сариқ занг касаллигига чидамlilik бўйича ўтказилган баҳолаш ишлари натижасига кўра Республикаимизда таркибида Yr5, Yr10, Yr15, YrSp генлари мавжуд бўлган буғдой генотиплари мутлоқа чидамlilikни, Yr3, Yr4, Yr32, Yr27 генли генотиплар ўртача чидамlilikни, Yr2, Yr7, Yr25, YrND генли генотиплар ўртача чидамсизликни таъминлайди. Ушбу натижа чидамlilik бўйича селекцион лойиҳалар учун муҳим фундаментал маълумотларни беради ва селекцион лойиҳанинг самарадорлигида катта аҳамият касб этади.

Тадқиқотларда чидамликни динамикаси ўрганилганда, баҳолаш бошида айрим намуналарнинг S даражасида касаллиб, охири баҳолашларда MS реакциясига ўтгани айнан юқори харорат билан боғлаш мумкин. Яъни айрим намуналарда харорат кўтарилгани сари касаллиш реакция типлари ўзгариб, касаллиш ривожланишдан эрта тўхтади. Ушбу кўчатзорда касалликнинг динамик ривожланиши бўйи баҳолаш натижаларига кўра, ўтказилган Yr2, YR27, Yr32, YrSP генлари бизни минтақамизда юқори хароратга боғлиқ чидамликни таъминлай олиши аниқланди. Бу генлар айниқса бизда хали байроқ баргга касаллик тарқалишига улгурмайдиган апрел ойи охири май ойининг бошида хароратнинг кўтарилиши ҳолатида ҳосилни минимал даражада камайишини таъминлайдиган селекцион ютуқни бериши мумкин.

Ушбу тажриба натижасида шундай хулосага келиш мумкинки, аввало тўлиқ чидамли навларни ушбу мақолада кўрсатилган чидамликни тўлиқ таъминлаган генларни янги навларга ўтказиш орқали эришиш мумкин. Амалиётда чидамли навлар йўқ бўлган ҳолатда эса, районлаштирилган ва истикболли навларда сариқ занг касаллигига жавоб берадиган генлар молекуляр маркерлар ёрдамида аниқланиши ва чидамсиз бўлсада таркибидаги аниқ бўлган генларга кўра ўртача чидамликни таъминлайдиган, харорат ошган сари ривожланишдан эрта тўхтайдиган, яъни нав касаллансада ҳосилга кам зарар келтирадиган генли навларни танлаб экишса, сариқ занг касаллигидан келадиган зарар олди олинади.